

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU ROL EN EL AVANCE DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR

TEACHING STRATEGIES AND THEIR ROLE IN THE ADVANCEMENT OF SCHOOL PERFORMANCE IN HIGHER BASIC STUDENTS

DOI

AUTORES: Máximo Fernando Tubay Moreira^{1*}

Miryam Elizabeth Peñafiel Arteaga²

Yuliana Vanessa Pincay Suárez³

Carmen Elisa Roman Cuji⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mtubay@utb.edu.ec

Fecha de aceptación: 22 / 08 / 2023

Fecha de publicación: 04 / 12 / 2023

RESUMEN

En el presente trabajo se determinó la incidencia de las estrategias pedagógicas en el rendimiento escolar en estudiantes de educación básica superior. La investigación se estableció con una metodología cuali-cuantitativo, de tipo descriptiva y de campo, aplicada a 11 docentes y 84 estudiantes en la Unidad Educativa Junín, del cantón Buena Fe. Los datos fueron analizados mediante el programa Excel, y los resultados viabilizaron la generación de alternativas en lo que respecta a estrategias activas para el mejoramiento del rendimiento escolar. Se estableció que el 33% de estudiantes encuestados refirieron que sus docentes

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, <https://orcid.org/0000-0003-2196-4506>, mtubay@utb.edu.ec

² Unidad Educativa Junín, <https://orcid.org/0009-0007-7800-7295>, mieliz81@gmail.com

³ Unidad Educativa Junín, <https://orcid.org/0009-0003-3904-1352>, yulianapincay20192@gmail.com

⁴ Unidad Educativa Junín, <https://orcid.org/0000-0003-4614-7086>, elisaromaly@hotmail.com

promueven una participación activa en el aula, y un 64% de docentes consideran que constantemente promueven un aprendizaje colaborativo. Se concluyó que un plan de capacitación en estrategias pedagógicas, pensado como un proceso educativo, metódico y constituido, permitiría en el corto plazo que el docente adquiriera la información, destrezas y metodologías requeridas, para la obtención de resultados que lleguen a beneficiarlos con las competencias requeridas

Palabras clave: Estrategias pedagógicas – rendimiento académico – estrategias activas - aprendizaje colaborativo – aprendizaje activo

ABSTRACT

In the present work, the incidence of pedagogical strategies on academic performance in higher basic education students is determined. The research was established with a qualitative-quantitative methodology, of a descriptive and field type, applied to 11 teachers and 84 students in the Junín Educational Unit, in the Buena Fe canton. The data were analyzed using the Excel program, and the results made possible the generation of alternatives regarding active strategies for improving school performance. It was established that 33% of students surveyed reported that their teachers promote active participation in the classroom, and 64% of teachers consider that they constantly promote collaborative learning. It was concluded that a training plan in pedagogical strategies, designed as an educational, methodical and constituted process, would allow the teacher in the short term to acquire the information, skills and methodologies required, to obtain results that benefit them with the competencies. required

Keywords: Pedagogical strategies - academic performance - active strategies - collaborative learning - active learning

INTRODUCCIÓN

Para Verano (2018, p. 36) las estrategias pedagógicas deben auspiciar que los estudiantes acojan los aprendizajes nuevos y los ajusten a su diario vivir, de tal forma que le permita el desarrollo de diversas habilidades y actitudes propias de una persona autónoma y proactiva con claros rasgos de ser crítico-reflexivo, ya que las características que presentan algunas estrategias pedagógicas de aprendizaje admiten que el educando movilice sus capacidades hacia el logro de los propósitos de aprendizaje.

Toda estrategia pedagógica debe apoyarse en teorías con el fin de impartirle la calidad que se merece, y ser muy bien planificadas, con pasos detallados y estructurados encausados para un fin, sin perder la capacidad de ajustarse al contexto educativo donde se pretende implementar, sin embargo, debe contener actividades conscientes e intencionales cargadas de creatividad, porque no solo debe lograr la motivación de los estudiantes, sino también, construir conceptos, competencias y habilidades (Amashta, 2018, p. 49).

El rendimiento académico es un factor de evaluación indispensable en la determinación de la calidad de la educación, en la que deben intervenir de manera activa estudiantes, docentes y padres de familia, por lo tanto, la presente investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de las estrategias pedagógicas en el rendimiento escolar en los estudiantes de Básica Superior en la Unidad Educativa Junín del Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, durante el período 2021-2022.

La naturaleza o enfoque de la investigación usada fue cuali-cuantitativa, a través de la investigación exploratoria – descriptiva, bibliográfica y de campo mientras que la recolección de datos fue a través de una encuesta aplicada a una población de 11 docentes y 84 estudiantes de la básica superior y una entrevista a la Rectora de la Institución; la información recolectada permitió concluir de manera objetiva, sobre la situación actual de la institución, en el desarrollo del acto educativo.

Pamplona y otros (2019, p. 22) recalcan que la creatividad es fundamental en el educador, ya que utilizar una estrategia de forma repetitiva en su ejecución la convierte en aburrida y monótona, y es allí donde los docentes, desde su quehacer, deben estar en búsqueda de nuevos materiales y cambios ejecutorios para innovar y activar el interés de los estudiantes; si bien es cierto que dichas acciones por parte de los educadores requieren de compromiso, tiempo y dedicación, también es cierto que la realidad se manifiesta y exige realizar bien su trabajo como profesionales que intervienen en el desarrollo del ser humano.

Desde esa búsqueda constante de medios para orientar la interrelación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ha sido posible desplegar, en la actualidad, múltiples oportunidades de acceso al conocimiento respetando las posibilidades del contexto y la disponibilidad que caracteriza la realidad de quienes pretenden incursionar en nuevas experiencias de aprendizaje, para el desarrollo de los procesos educativos en el educando.

Internacionalmente, los procesos educativos, continúan siendo determinantes en la formación de investigadores con responsabilidad social y comprometidos con el desarrollo humano, de ahí que la forma cómo se aprende resulte esencial para su función social, en este contexto, la didáctica, como herramienta para el aprendizaje, cada día se desarrolla con más fuerza y, además, se vincula con el auge de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, aspecto que también favorece el desarrollo de la ciencia en sentido general (Reynosa y otros, 2020, p. 261).

En el desarrollo de la investigación se identificó las variables en estudio: por un lado, la aplicación de estrategias pedagógicas a partir de diversos recursos que ayudan a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos y habilidades, lo cual permite que se desenvuelvan en las actividades y exploren capacidades de su intelecto; y, por otro lado, el rendimiento escolar que es el resultado de los conocimientos adquiridos.

El resultado de un óptimo rendimiento escolar es fruto de estrategias pedagógicas aplicadas para la adquisición de habilidades y destrezas en el desarrollo del conocimiento ya que solo se necesita interactuar para que estas se puedan fortalecer, por lo que es muy importante recalcar que las actividades que se realizan como estrategias deben ser dinámicas para la estimulación del aprendizaje significativo de los estudiantes.

DESARROLLO

En términos generales, las estrategias en educación comprenden todo un conjunto de programaciones y recursos cognitivos que los estudiantes sitúan cuando se enfrentan al aprendizaje; con lo cual, en sentido estricto, se encuentran muy relacionadas con los componentes del conocimiento que influyen en el proceso de aprender, que permitan obtener los resultados esperados.

La categoría de las estrategias en educación se establece por razón de que engloban aquellos recursos de la información, que utiliza el estudiante cuando afronta al aprendizaje, sin embargo, no sólo se descubre el origen del proceso del aprendizaje, sino que se incorporaran elementos claramente emparentados tanto con la habilidad y motivación del estudiante como con las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje.

Por tanto, aunque el hablar de estrategias suele ser sinónimo de "cómo aprender", también es verdad que las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto con las actividades de planificación, dirección y control de todo este proceso constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento estratégico de calidad y que puede garantizar la realización de aprendizajes altamente significativos (Valle y otros, 2018, p. 54).

La importancia de la elaboración de estrategias pedagógicas se establece en función de un mayor enfoque del conocimiento en los estudiantes que se puede obtener mediante su

ejecución, por lo que además admite al docente desarrollar un análisis sobre el comportamiento de cada uno de ellos, en donde este podrá conocer que métodos de enseñanza puede aplicar para elevar la capacidad participativa del estudiante.

Toala y otros (2020, p. 4) señalan que las interacciones docente-alumno constituyen un espacio ideal para la educación emocional con actividades cotidianas tales como mediar en conflictos interpersonales entre alumnos, contar como se resolvió problemas similares en otras circunstancias, crear tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los conocimientos humanos, como la proyección de películas, la lectura de poesía y narraciones y representaciones teatrales.

El diseño de estrategias para la enseñanza debe ir orientadas a un propósito específico tomando en cuenta las necesidades y características del grupo. Sánchez y otros (2019, p. 279) afirman que, en el ámbito de las teorías pedagógicas, diversidad de autores han desarrollado sus visiones sobre las estrategias que debe desarrollar el docente en su práctica educativa, concretamente, orientadas hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que el enfoque tradicional, se ha llegado a enfocar particularmente en el docente, pues es quien realiza la exposición de los contenidos y diseña e implementa las actividades en el aula de clase.

Según Durán y otros (2019, p. 3) los alumnos deben ser dotados de las habilidades que exige la sociedad y capacidades profesionales para insertarse en el mundo laboral, llegando a ser responsables no solo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también de su formación integral, teniendo como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del educando, constituyéndose una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje para la vida.

Grasso (2020, p. 89) destaca que, al mismo tiempo, se lo entiende como un indicador para medir la productividad de un sistema, que involucra a su vez alumnos y profesores y dispara procesos de evaluación destinados a alcanzar una educación de calidad. En ese sentido, y con

una perspectiva social, brinda un parámetro de lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de formación o instrucción, basado en objetivos que el sistema considera necesarios y suficientes para que los individuos se desarrollen como miembros de una sociedad.

Además, y dándole el verdadero realce, el rendimiento educativo puede ser fundamentado en dos sentidos: uno exacto y otro extenso; en el que el primero, entendido como medida social y legal, las calificaciones obtenidas atienden un indicador sobre los conocimientos que se han adquiridos y por el otro lado se lo relaciona con el éxito, el aplazamiento o abandono de la educación formal.

La tendencia educativa establece que se debe “innovar” las estrategias, ambientes, recursos y técnicas que estimulen una motivación en el educando, para lograr la optimización de la educación. En este proceso de modificaciones el docente tiene el reto de reinventarse y reaprender, en el que se le requiere un empoderamiento de las herramientas tecnológicas en su variedad de plataformas y aplicaciones web, refiriendo nuevos elementos pedagógicos, dentro de un contexto transformador de aprendizaje (ambiente, motivación y conocimientos previos), en la que se demanda la disposición de competencias técnicas solicitadas en el manejo de tecnología.

Se debe implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje que priorice las actividades por encima de los contenidos, donde el estudiante aprenda haciendo e interactuando, con metodologías activas como: búsqueda y procesamiento de la información, proyectos, estudio de casos, juego de roles, resolución de problemas, trabajo colaborativo para desarrollar productos, foros de discusión (Chong & Marcillo, 2020, p. 60).

Asimismo, la necesidad de direccionar al docente en la gestación y empleo de estrategias pedagógicas innovadoras se genera a partir de la importancia de consolidar la calidad de la educación, siendo preciso instruir dentro de las aulas de clase, desde donde se generan los

conocimientos para los estudiantes, con estrategias innovadoras que permita la manifestación de las potencialidades, siendo estos: críticos, reflexivos y libres dentro de sus contextos sociales.

Cárdenas y otros (2020, p. 5) recalcan que el empleo de estrategias innovadoras en el aula de clase son escasas, siendo importante que el docente tenga una continua preparación para que se desempeñe con eficiencia al momento de impartir sus clases, es necesario que los docentes de todos los niveles educativos den prioridad al tratamiento de las estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, como premisa principal para el logro de mayores índices de calidad en la formación del futuro profesional.

METODOLOGÍA

Esta investigación se determinó en un enfoque de características cuali-cuantitativo, por razón de que su desarrollo es propio de las ciencias sociales humanísticas, en el que se prioriza las técnicas cualitativas, estableciéndose en un contexto único y diferente, en el que se le da un enfoque contextualizado, situándose su determinante en la causa misma y tomando una situación dinámica.

Sobre el diagnóstico y naturaleza de la investigación, se definieron las variables estrategias metodológicas y rendimiento escolar, examinando múltiples autores que proponen una claridad a la información teórica-científica, para el direccionamiento adecuado de la investigación, una vez seleccionada la información, previo a la identificación detenida de los subtemas del trabajo y sus componentes, con el propósito de indagar las pertinentes maneras de solucionar el problema en estudio.

El tipo de investigación en la que se basó el presente proyecto de desarrollo educativo fue bibliográfico y de campo. Bibliográfica porque permitió detectar y ampliar a través del análisis de diversas fuentes de información la fundamentación del contenido de las dos

variables y así poder tener una idea más clara acerca de las teorías, conceptos y criterios de diversos autores sobre la íntima relación entre estrategias pedagógicas y rendimiento escolar. Fue una investigación de campo por cuanto se realizó el estudio sistemático de los hechos en el sitio donde ocurre el problema de la investigación en este caso la Unidad Educativa Junín y se tomó contacto directamente con la realidad y los protagonistas que formaron parte de la investigación.

La técnica que se empleó para la recolección de datos fue a través de una encuesta cerrada y de selección múltiple. La recolección y análisis de la información permitió contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas anteriormente para organizar el comportamiento del fenómeno en la población. Dicha encuesta fue establecida en el formulario de Google Forms a una población de 11 docentes y 84 estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Junín, con el propósito de obtener resultados para ser analizados y tomados como referencia para las conclusiones sobre las estrategias pedagógicas de los docentes y su incidencia en el rendimiento escolar.

La población de la presente investigación se estableció con los estudiantes de la básica superior, docentes de áreas, directivo, de la sección vespertina de la Unidad Educativa “Junín”, refiriendo que la población es el conjunto de datos que se han obtenido en la presente investigación, como se detalla a continuación.

RESULTADOS

¿Considera que la metodología aplicada por el docente permite un rendimiento escolar apropiado?

Tabla 1: Metodología aplicada por el docente

VARIABLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	57	68%
Casi siempre	20	24%
A veces	7	8%
Total	84	100%

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Gráfico 1: Metodología aplicada por el docente

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

El 68% de los estudiantes encuestados consideran que los docentes aplican una metodología que permite un rendimiento apropiado; el 24% cree que casi siempre y el 8% refirió que a veces. Los docentes deben remitirse siempre al uso de estrategias pedagógicas, que auspicien un óptimo rendimiento escolar en sus estudiantes, que disminuyan los desafíos en el aprendizaje, dentro del aula de clases. La falta de motivación del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, la desidia de los padres de familia y la falta de automotivación del estudiante, ocasionan lamentables resultados académicos; se puede tener una buena capacidad intelectual y buena aptitud y a la vez un rendimiento inadecuado, muy lamentable (Tacilla y otros, 2020, p. 54).

¿Cree que las actividades que ejecutan los docentes motivan una participación Activa?

Tabla 2: Actividades que motiven participación activa

VARIABLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	28	33%
Casi siempre	38	45%
A veces	18	22%
Total	84	100%

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Gráfico 2: Actividades que motiven participación activa

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

De los encuestados, el 33% respondió que las actividades que los docentes ejecutan permiten una participación activa; el 45% respondieron que casi siempre y el restante 22% afirmó que solo en algunas ocasiones, las acciones permiten una interacción. El trabajo del docente dentro del aula debe estar encaminado en fortalecer la idea de participar, por parte del estudiante, que posibilite el acto educativo y se genere al final, un rendimiento escolar que promueva al educando a sus cursos inmediatos superiores, con los conocimientos que son necesarios para afrontar los siguientes desafíos educativos.

Oviedo & Villegas (2023, p. 7) afirman que es necesario que durante el desarrollo académico del estudiante no solo debe primar la autonomía y el aprendizaje significativo del mismo, sino que también pueda descubrirse a sí mismo a través su entorno natural, lo que quiere decir, es que este deberá sentirse identificado con lo aprendido y con aquello que quiere aprender.

¿El docente aplica estrategias innovadoras que admiten el oportuno desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo y la investigación para un óptimo rendimiento escolar?

Tabla 3: Estrategias innovadoras que admiten el oportuno desarrollo de habilidades

VARIABLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	27	32%
Casi siempre	24	29%
A veces	32	38%
Nunca	1	1%
Total	84	100%

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Gráfico 3: Estrategias innovadoras que admiten el oportuno desarrollo de habilidades

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Para el 62% de estudiantes, el docente sí utiliza estrategias innovadoras para el desarrollo de las clases en el aula, mientras que un 38% destacó que nunca se aplican herramientas que posibiliten un adecuado encuentro educativo. Son los maestros, los llamados a estar en una constante innovación de elementos que permitan un desarrollo de aprendizaje que consienta el conocimiento.

Soledispa y otros (2020, p. 3) destacan que la educación debe promover el ejercicio activo de la individualidad del ser y ello solo se produce por la voluntad del querer, esa voluntad hay que estimularla para que mueva todo el proceso de aprendizaje, siendo el impulso de actuar y hace posible la enseñanza aprendizaje del educando.

¿Concibe que como docente maneja las herramientas y destrezas prioritarias para la generación de posibles soluciones a los desafíos académicos de los estudiantes?

Tabla 4: Manejo de las herramientas y destrezas prioritarias

VARIABLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	6	55%
Casi siempre	5	45%
A veces	0	0%
Nunca	0	0%
Total	11	100%

Fuente: Encuesta docentes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Gráfico 4: Manejo de las herramientas y destrezas prioritarias

Fuente: Encuesta docentes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

El 55% de los docentes consideran que manejan las herramientas y destrezas prioritarias para la generación de posibles soluciones a los desafíos académicos de los estudiantes, mientras que el 45% destacó que casi siempre direccionan su labor con lo referido. Los maestros tienen la responsabilidad de estar en constante actualización de información para manejar las estrategias adecuadas, con el propósito de que el desarrollo de las clases sea más eficaz.

La educación en el siglo XXI debe avanzar en dirección a una transformación gradual y constante hacia una nueva forma de educar, por lo que es necesario ofrecer un enfoque educativo donde el alumno pueda desarrollar diversas habilidades socioemocionales, más allá de las cognitivas (Calvo & Gutiérrez, 2021, p. 136).

¿Cree que como docente se esfuerza por promover el desarrollo y la práctica para catalogar e instaurar comparaciones de los temas propuesto a los estudiantes?

Tabla 5: Promover el desarrollo y la práctica para comparaciones de temas

VARIABLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	7	64%
Casi siempre	4	36%
A veces	0	0%
Nunca	0	0%
Total	11	100%

Fuente: Encuesta docentes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Gráfico 5: Promover el desarrollo y la práctica para comparaciones de temas

Fuente: Encuesta docentes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

De los docentes encuestados, el 64% cree que se esfuerza por promover el desarrollo y la práctica para catalogar e instaurar comparaciones de los temas propuesto a los estudiantes y el 36% hizo alusión de que casi siempre lo hacen. Los esfuerzos de los maestros deben concentrarse en poder posibilitar el aprendizaje dentro del aula, motivando a los educandos, con las estrategias pedagógicas adecuadas, a que alcancen un rendimiento escolar adecuado.

Ferreira y otros (2021, p. 251) refieren que, hay que aprender algunos factores fundamentales: a) aprender a comunicarse, a participar en el grupo, b) percibir al otro con sus diferencias y c) escuchar al otro y luego expresarse con respeto; este es realmente el principio de una escuela que enseña para la democracia.

¿Cómo docente establece estrategias innovadoras, para el desarrollo del pensamiento y la evaluación y emisión de juicios de valor en los estudiantes?

Tabla 6: *Uso de estrategias innovadoras para el desarrollo del pensamiento*

VARIABLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Siempre	7	64%
Casi siempre	3	27%
A veces	1	9%
Nunca	0	0%
Total	11	100%

Fuente: Encuesta docentes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

Gráfico 6: *Uso de estrategias innovadoras para el desarrollo del pensamiento*

Fuente: Encuesta docentes de la Unidad Educativa “Junín”

Elaboración por: Investigadora

El 91% de los encuestados contestaron que, como docentes se esfuerzan por instaurar estrategias innovadoras, para el desarrollo del pensamiento y la evaluación y emisión de juicios de valor en los estudiantes. Una estrategia recomendable es el Aprendizaje Activo, ya que permite una orientación de enseñanza en el que los estudiantes participan activamente del proceso de aprendizaje basado en el conocimiento y la comprensión.

La autorregulación del aprendizaje es un proceso que requiere la mediación del docente para que el estudiante logre controlar su cognición, metacognición, motivación y emociones, alcanzando sus metas y objetivos, convirtiéndose en un predictor del rendimiento académico (Tigero y otros, 2021, p. 79).

DISCUSIÓN

En la investigación pedagógica, la estrategia ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante como resultado científico ampliamente utilizado para llevar a la práctica pedagógica varios modelos teóricos de investigadores eminentes. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque que permita a los investigadores comenzar su investigación con un punto de partida desde el cual derivar diferentes estrategias como aporte práctico a la investigación.

Verano (2018, p. 35) en su trabajo de titulación denominado: “Influencia de las estrategias pedagógicas activas del docente y su relación con el rendimiento académico en la institución educativa “Leoncio Prado “de la Convención-Cusco-2018” señala que, las estrategias pedagógicas activas son consideradas significativas dentro del proceso de aprendizaje del estudiante siempre y cuando estas permitan el trabajo cooperativo del mismo, construyendo sus conocimientos de modo grupal, en el que influyan la mejora del rendimiento académico del estudiante y dependan de las necesidades de los agentes o actores que requieren ser beneficiados, en este caso los estudiantes.

Las estrategias pedagógicas permiten al estudiante adquirir diversas capacidades que les permita hacerse cargo de muchas situaciones problemáticas que se les puede presentar y ellos lo sepan resolver con inteligencia. El estudiante constantemente viene procesando lo asimilado en cada espacio de saber y como tal esta concatenando lo valioso o nuevo con lo que obtuvo durante su propia experiencia, este proceso le permite adquirir cada aprendizaje con un alto grado de significatividad que podrá utilizarlo en un futuro, para involucrarse en los diferentes eventos de su entorno inmediato (Verano, 2018, p. 37).

Se debe recordar que, el desconocimiento de estrategias didácticas por parte de los docentes, muy probablemente limite a los educandos en su desarrollo de un aprendizaje cognoscitivo u objetivo, que sea sostenible, por tal razón se debe incentivar al progreso de las capacidades educables, de tal manera de que se genere un contexto que posibilite el desarrollo de habilidades cognitivas mediante la ejecución de todas las operaciones del sujeto.

Otros de los factores que inciden en este problema es la aplicación de metodologías tradicionales de enseñanza de los docentes dentro del proceso educativo, por lo que los aprendizajes son teóricos y memorísticos por parte de los estudiantes, sin verdaderos aprendizajes significativos, y sobre todo en ausencia de un dominio cabal y completo del aprendizaje cognitivo, que imposibilita el desarrollo de la criticidad, creatividad y autonomía, idealizando al educando como un objeto receptor de conocimientos, más no en un sujeto elaborador de su propio conocimiento.

Asimismo, Amashta (2018, p. 49) en su investigación: “Estrategia pedagógica y de participación docente para la construcción del plan de estudio del Centro de Educación Infantil Pepe Grillo Alborada Bilingüe, de la ciudad de Cartagena, Colombia” determinan que, las estrategias pedagógicas pueden ser modificadas o incluso cambiadas en su totalidad dependiendo los buenos o malos resultados que arrojen durante el proceso, esto dependiendo de la capacidad creativa de los profesores y su habilidad para visualizar que modificaciones son las más acertadas para lograr el objetivo deseado.

Reynosa y otros (2020, p.259) en su artículo titulado “Estrategias didácticas para investigación científica: relevancia en la formación de investigadores” refieren que, los avances educativos experimentados a través de la historia, han estado focalizado en gestionar aprendizajes valiosos que respondan a las aspiraciones planteadas en las metas educativas, por ello, en cada época, se han privilegiado herramientas educativas acordes con los modos de pensamiento dominantes de la intelectualidad que concretan acciones propias del aprendizaje.

Para Pamplona y otros (2019, p. 21) en el contexto educativo se estructura la formación de los estudiantes por medio de lineamientos y estándares curriculares que fundamentan las áreas básicas de aprendizaje, que se relacionan en cada periodo académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que las estrategias de enseñanza orientadas por el docente

configuran en gran medida el aprendizaje y la relación que establece el estudiante con los contenidos y temáticas que le permiten generar conocimientos a lo largo de su vida.

Estas estrategias se clasifican como tradicionales o innovadoras, en las que las segundas están precedidas por las tradicionales, es decir que son una versión mejorada; por un lado, de acuerdo con los recursos que se utilizan, como es el caso de las ilustraciones, el planteamiento de objetivos, los ejemplos, las preguntas, los mapas, los juegos, etc., aplicados a los recursos tecnológicos u otros material concreto que le brinde novedad, lo cual le da dinamismo y cambio, haciéndolas más atractivas por el apoyo kinestésico, visual o auditivo que brindan.

Las estrategias pedagógicas pueden ser modificadas o incluso cambiadas en su totalidad dependiendo los buenos o malos resultados que arrojen durante el proceso, esto dependiendo de la capacidad creativa de los profesores y su habilidad para visualizar que modificaciones son las más acertadas para lograr el objetivo deseado.

Ahora bien, a pesar de que la estructura y ejecución de las estrategias pedagógicas admiten la flexibilidad, estas deben tener un orden lógico de etapas y acciones relacionadas con la planificación, ejecución y control del proceso pedagógico. Esas etapas son: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación.

Por último, se debe recordar que toda estrategia pedagógica debe apoyarse en teorías con el fin de impartirle la calidad que se merece, y ser muy bien planificadas, con pasos detallados y estructurados encausados para un fin, sin perder la capacidad de ajustarse al contexto educativo donde se pretende implementar. Igualmente debe contener actividades conscientes e intencionales cargadas de creatividad, porque no solo debe lograr la motivación de los estudiantes, sino también, construir conceptos, competencias y habilidades.

CONCLUSIONES

Las estrategias pedagógicas son aquellas acciones ejecutadas por el docente con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, proporcionando invaluable alternativas de formación, que se pasan por alto en algunos casos, por desconocimiento y por la falta de planeación pedagógica, lo que genera redundancia que influye negativamente en el aprendizaje.

El rendimiento escolar es un proceso que incluye desde lo individual hasta lo colectivo, involucrando tanto a estudiantes, docentes, instituciones educativas y padres de familia, siendo necesario considerar no solamente el desempeño individual del educando, sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo en el que se desarrolla.

De los docentes que participaron en la encuesta, el 33% destacó que las actividades que ellos ejecutan permiten una participación activa, enfatizándose que la labor educativa dentro del aula debe estar encaminado en fortalecer la idea de la participación estudiantil, que posibilite el acto educativo y se genere un rendimiento escolar que provea de los conocimientos que son necesarios para afrontar los siguientes desafíos educativos.

Un Plan de capacitación en estrategias pedagógicas, debe ser concebido como un proceso educativo pensado, metódico y constituido, por medio del cual en el corto plazo el docente obtendrá la información, destrezas y metodologías requeridas, para la obtención de resultados que lleguen a beneficiarlos, con el desarrollo de las competencias requeridas para optimizar el desempeño profesional, reflejado en sus estudiantes.

REFERENCIAS

- Amashta, K. (2018). Estrategia pedagógica y de participación docente para la construcción del plan de estudio del Centro de Educación Infantil Pepe Grillo Alborada Bilingüe, de la ciudad de Cartagena, Colombia. Maestría en Pedagogía e Investigación en el aula. Chia, Cundinamarca, Colombia: Universidad de La Sabana. Obtenido de <https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/34512/TESIS%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Calvo, P., & Gutiérrez, C. (2021). La necesidad de formación del profesorado en habilidades sociales, dinámica de grupo y trabajo cooperativo. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 125-138. <https://doi.org/10.20420/1656.2021.430>
- Cárdenas, N., Castro, A., & Cadme, F. (2020). Estrategias pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador (CICPE). Guayaquil–Ecuador: Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Obtenido de https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/Comision_2/estrategias_pedagogicas_innovadoras.pdf
- Chong, P., & Marcillo, C. (2020). Estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 56-77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1274>
- Durán, R., Pertuz, R., Martínez, C., & Romero, J. (2019). Una estrategia pedagógica como mejoramiento del estilo de aprendizaje en una enseñanza desarrolladora basado en métodos participativos. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(2), 1-8. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v38n2/0257-4314-rces-38-02-e9.pdf>
- Ferreira, S., Pereira, G.-A. d., & Souza, C. (2021). Adolescentes en la escuela: grupos de reflexión para pensar en la práctica de la ciudadanía. *Alteridad. Revista de Educación*, 16(2), 249-260. <https://doi.org/https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.07>
- Grasso, P. (2020). Rendimiento académico: un recorrido conceptual que aproxima a una definición unificada para el ámbito superior. *Revista de Educación*, 11(20), 87-102.

- Obtenido de https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/download/4165/4128
- Oviedo, A., & Villegas, A. (2023). Incidencia del aprendizaje basado en tareas junto a la participación activa de padres de familia en el fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes del grado 3° de la institución educativa verde amazónico/liceo Federico Ozanam. Escuela de Ciencias de la Educación ECEDU, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/55975>
- Pamplona, J., Cuesta, J., & Cano, V. (2019). Estrategias de enseñanza del docente en las áreas básicas: una mirada al aprendizaje escolar. *Revista Eleuthera*, 21, 13-33. <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.21.2>.
- Reynosa, E., Serrano, E., Ortega, A., Navarro, O., Cruz, J., & Salazar, E. (2020). Estrategias didácticas para investigación científica: relevancia en la formación de investigadores. *Universidad y Sociedad*, 12(1), 259-266. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-3620-rus-12-01-259.pdf>
- Sánchez, M., García, J., Steffens, E., & Hernández, H. (2019). Estrategias pedagógicas en procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior incluyendo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. *Información Tecnológica*, 30(3), 277-286. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000300277>
- Soledispa, A., San Andrés, E., & Soledispa, R. (2020). Motivación y su influencia en el desempeño académico de los estudiantes de educación básica superior. *Revista Científica Sinapsis*, 3(18), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.37117/s.v3i18.431>
- Tacilla, I., Vásquez, S., Verde, E., & Colque, E. (2020). Rendimiento académico: universo muy complejo para el quehacer pedagógico. *Revista Muro de la Investigación*, 5(2), 53-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.17162/rmi.v5i2.1325>
- Tigrero, F., Apolinario, C., Puya, A., & Apolinario, D. (2021). La autorregulación del aprendizaje de los adolescentes y la neurodidáctica. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 8(2), 75-80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26423/rcpi.v8i1.334>

- Toala, J., Loor, C., & Pozo, M. (2020). Estrategias pedagógicas en el desarrollo cognitivo. Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador (CICPE). Guayaquil–Ecuador: Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Obtenido de <https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/b077105071416b813c40f447f49dd5b7.pdf>
- Valle, A., González, R., Cuevas, L., & Fernández, A. (2018). Las estrategias de aprendizaje: características básicas y su relevancia en el contexto escolar. *Revista de Psicodidáctica*, 53-68. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/175/17514484006.pdf>
- Verano, I. (2018). Influencia de las estrategias pedagógicas activas del docente y su relación con el rendimiento académico en la Institución Educativa “Leoncio Prado “de la Convención-Cusco-2018”. Escuela de Posgrado. Universidad César Vallejo. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/34766>